

HARLEY PACHECO DE SOUSA

**MERCADO FINANCEIRO E O GOVERNO: UM NAMORO
INCOMPREENDIDO – Explicando Aumento da Base Monetária, Papel da
Lei Rouanet e as Definições de Caixa Econômica e Banco do Brasil**

Hoje é domingo, dia 24 de maio de 2026 20h 50m, e neste momento estou refletindo sobre como as pessoas são leigas em questões financeiras. Ontem, em uma live no TikTok, me fizeram perguntas sobre como o governo imprime dinheiro, sobre como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil são seguros por serem estatais, além de como o governo perde tempo e dinheiro com a Lei Rouanet. Fiquei horrorizado com essas perspectivas limitantes.

Primeiro: o governo não imprime dinheiro; segundo: a Caixa Econômica e o Banco do Brasil não são bancos; e não, a Lei Rouanet não é perda de dinheiro. Pelo contrário, é uma das maiores fontes de receita do governo, uma vez que se trata de um mercado de altíssimo faturamento.

Como psicólogo, estudo o comportamento de investidores, traders e entusiastas. Tudo bem para um entusiasta ou um trader iniciante não saber como funcionam essas questões, mas, para um investidor de verdade, isso é impensável.

Para começar, o governo não imprime dinheiro na Casa da Moeda. Na verdade, a criação de moeda nem é feita diretamente pelo governo, mas sim pelos bancos e não em dinheiro físico, mas em ativos escriturais o tal dinheiro escritural. É incrível como as pessoas hoje em dia são tão instruídas em várias áreas, mas se perdem em coisas simples.

Sou psicólogo e estudo o comportamento de investidores, mas, como qualquer outro psicólogo, parte do meu trabalho é limpar as lentes sujas dos óculos das pessoas para que enxerguem melhor a realidade e aqui, limpar os óculos significa mostrar que a expansão monetária não se dá com impressão física, mas sim por meio da

moeda escritural em que processo ocorre quando o Tesouro Nacional emite títulos públicos que são adquiridos por bancos e fundos, sendo posteriormente negociados no mercado secundário (bolsas e serviços financeiros) por meio de serviços financeiros custodiados em corretoras, exchanges e instituições de liquidação e custódia (como a Selic ou a B3).

Obs: Selic é um sistema, infra e software (vai que algum leitor não saiba)

Essas instituições financeiras têm permissão legal para alavancar esses papéis por meio do mecanismo de reservas fracionárias e do multiplicador bancário.

Por exemplo, se o governo lança mil reais em títulos e as instituições os adquirem, elas conseguem expandir a concessão de crédito no mercado de forma alavancada e assim que se dá a expansão da base monetária que, no coloquial, chamam de "impressão de dinheiro", além dos depósitos à vista dos clientes que também são, por óbvio, alavancados pelo sistema.

Por exemplo. O Banco tem 1.000 reais, ele alavanca 10 vezes, então empresta 11 mil. Esses 10 mil são criados do nada e por isso aumenta a base monetária.

Quando pensamos em bancos estatais, a Caixa não é um banco, mas sim uma empresa pública que atua como agente de implementação de políticas públicas e sociais (como habitação e FGTS). A definição legal é que ela se assemelha às instituições financeiras, mas possui uma natureza jurídica distinta.

Da mesma forma, o Banco do Brasil que atua historicamente como o agente financeiro do Tesouro Nacional, centralizando a arrecadação de tributos e a execução de políticas de crédito federais, ou seja, as pessoas sequer sabem que essas instituições do governo não são bancos, assim como o próprio

Banco Central, que não opera como um banco, mas sim como uma autoridade monetária que executa as diretrizes do Conselho Monetário Nacional (CMN) e gere a liquidez do sistema financeiro.

O Banco Central está muito mais para um gestor e regulador da política econômica do que para um banco tradicional.

Por fim, a Lei Rouanet funciona como um mecanismo de multiplicação financeira no mercado de entretenimento, que gera receitas por meio de royalties, bilheterias de cinema, streamings e direitos de reprodução audiovisual.

Um projeto cultural como filme por exemplo, funciona como uma organização estruturada, cujos ativos podem ser divididos em cotas e financiados por empresas e fundos de investimento que visam rentabilizar esses projetos, gerando emprego, consumo e retorno de impostos para o Estado.

No popular, o governo libera a grana para produção, é feito um tipo de IPO desse projeto que é fracionado em papéis no mercado primeiro (Apenas fundos tem acesso a esse mercado) e depois vendido por meio de ações de imagens e áudio (CAVS ou simplesmente cotas de fundos de patrocínio.). As Famosas Ações nos Fundos, por isso que geralmente você verá como patrocinadores a Petrobras, Ancine, Bnds e outras estatais.

Se esse texto te ajudou de alguma forma, avalie colaborar com um donate

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-

aimlessmash68@walletofsatoshi.com